

DOCTOR DON TIXERAS.

RECEPTA NOVA

Pera curar de mal de Mare, de Orina, de Migranya, de Poagre, de Orella y altres diferents.

Vá á continuació la de D. Cristófol, que es prespectiva de totas las enfermetats, y método pera viurer alegre y allargar la vida fins á la mort.

Primerament pendrás las set Cabretas, peladas, esmocadas y ben netas:
Del gran carro del Sol quatre freixuras
y de tretse mosquits las ferraduras,
de atropos la Parca las estisoras,
de un rellotje de Sol un parell de horas,
de una xinxa torrada las orellas

y de una pussa roja las costellas;
Quatre dents y vuit unglas de una araña,
y de mestre Llibori la gran manya,
ab dos unsas de orins de set gallinas
vingudas de las islas Filipinas:
Despullada una mosca tota núa,
arréncali lo raba de la cúa;

y ab set dracmas de llet de lloca blanca,
y del arbre de Adam un tros de branca,
ho posarás tot dins una caldera,
y ho deixarás estar de esta manera;
després pendrás la estrella de la Aurora
cullida per San Joan á la una hora,
y del jegant Goliat la valentía,
junt ab las unglas y alas de un arpía;
de Xurris burris una carretada
y del senyó Bandoma una ensumada:
Dos dracmas de forats de pedra fosca,
y de doscent mil llops la gola fosca:
Conceptes sufragists una mesura,
y de tres jueus la conciencia pura:
De vent fresch de Llevant una bufada,
y del pare den Salvi la tonada:
De frare convidat catorse passos,
y de *mi, sol, la, re*, dotse passos:
Ens de rahó fregits á la paella,
y tres anys de la faixa de una vella:
La cota de Pilat polverisada,
y quinse unsas de fam alambinada:
Un tupí de conductas, y una arroba
de esprits de rellotje fets á proba:
De un escórsó lo bras y cama dreta
y de la alada Fama la trompeta,
ab lo repicó de tres mil campanas
y de la diosa Juno las membranas:
De peus de caragols una unsa y mitja,
y del mes de Decembre la calitja:
Dos rodas del cotxe de donya Urraca,
y de Orlando un faldó de la casaca:
Del gran Sultan quatre pels del mustatxo,
dels que se arrencá tot jugant á catxo;
Lo badall mes grós que feu Carreras
y de una casa vella las goteras:
Trenta dos gemechs de un que llenya estella
y de aygua del cel plena la cistella:
Al Fénix arréncali una pluma,
y de una olla quant se cou pren la escüma;
Den Ramis la calor, y lo seu vano,
vint valentías del gran Campuzano;

la millor flor jugada de donsella,
y del forn de Vulcano una centella:
Un estarnut de Judas dins de una olla,
de llágrimas de Dido una ampolla;
arrel de Campanar y dents de pusa
y quatre lliuras de aygua de merlusa.
Del Arca de Noé un pam de carena,
y de Faraó la biga de la esquena:
cerraduras de banya de dimoni,
y un dit de peu del porch de Sant Antoni:
Una ánima de canti brassejada,
y un taló de Dulcinea encantada:
Lo cor de la donsella Altisidora,
lo vas de las desditxas de Pandora,
la ínsula del gran Sanxo Pansa,
y de la diosa Astrea la balansa:
Un eclipse de Sol y altre de Lluna,
y la roda velós de la Fortuna:
Del mal lladre un calsó del peu esquerra,
tot junt ab las entrañas de la terra:
Tres pels de ous y quatre becs de cigala
y del infern un tros del ampla escala;
Del gran Cit la punta de la espasa,
y de Balám las orellas del asa:
Tot aixó ho posarás dins de una sitja;
que casi será plena ó mes de mitja:
Després pren los batalls de mil campanas,
y expremment llurs arterias y membranas,
lo such que rajará de esta manera,
junt ab lo que has deixat en la caldera;
prenent lo trident del Deu peix Neptuno,
ó la porra del jegant Melambruno,
remenau per espay de quinze dias,
cesant sols per las tres Ave-Marías:
Y tancat tot dins de uns grans armaris
que están dintre los espays imaginaris,
ho deixarás dos anys y quatre mesos;
y anant després ab mil ciris encesos
en lo primer Diumenge de Setembre
aplicau en lo tercer de Desembre,
ahont ton cos tipdrá major dolencia,
y veurás del remey la esperiencia.

Es propietat.

RECEPTA

pera curar de tots mals, y preservativa de totas enfermetats, viurer alegre, y allargar la vida fins á la mort.

Pendrás un gros manat de arrels de Alegria; dos lliuras de Poch se m' en dóna; dos dotzenas de fullas de Bé li vaga; un sou de Bella basca em fá; mitja mitadella de Qui no li agrada que ho deixia, dos culleradas de la celebrada conserva qui vol viurer, de tot se ha de riurer; una porcioneta de Poca vergonya; setze onsas de Bon fetje: aixó es, vuit de Fetje de llus, y vuit de Fetje de raijada; una poca de escorsa de Qué 'm fa á mí; tres brotets de qui ha fet avuy farà demá; quatre punyats de Canteu, canteu; onze escrúpols de Tarragona manxan; catorze dracmas de Si tens pa sech feste sopas.

Tot aixó ho escalfarás rient, y ho posarás en una olla á bullir sota lo capsal del llit, y te ajeurás, posantni lo cap y lo endemá ho treurás, y quant coneixerás que han bullit los dits ingredients de singular y esperimentada virtut, hi mesclarás cosa de una peseta de la Figa

t' hi fau gardela, y ho colocarás ab un drap de Festa faxá, ab un brot de Esperat un poch; colat que sia, hi posarás tres grans de esperit de Vesten á la pífia, altres tres grans de aixarop de Qui no li agrada que 's passegia, ab mitja pesseta de confecció de lo que no 's cou per tú que 's crema; tot barreijat, ab dos mitadellas de Dexaume está y dos diners de Déixau correr.

Després passeijat ab gent de bon humor, menja bé, y beu millor, y tot aixó en qualsevol hora te gustia, y quant estigas cansat, per no estar ocios, cálat á jáurer; de esta medicina ne pendrás á lo menos tres vegadas al dia.

Advertinte, que si algú te vé á buscar algun enredo ó pesar, antes de esplicarse, dígali que estás ab remeys, y sens acabar lo de escoltar, despát-xal á la fresca, altrament dita Recepta no farà efecte.

LICENCIA PARA VENTOSEAR.

Nos el Dr. D. Canuto de Montan-
chez, Catedrático de medicina en la
Universidad de Bésamelanca, y Pro-
tomédico de estos Reinos, á todos los
que la presente vieren, salud y sarna
para rascar, etc., sabed: Que ante Nos
pareció la parte de

diciendo que padece humores flatulen-
tos, morbosidades y epilépticas supu-
raciones, por lo cual le es de conocido
perjuicio detener las VENTOSIDADES
segun aquello de nuestro Hipócritas:

*Ventósita, sin etenetur, qui retienen
morietur, de ideo espellatur.* Y habien-
do sido remitido á Nos la siguiente
peticion y habernos, además hecho re-
lacion de sus achaques, y ser esta su
demanda: Por tanto y por lo que á Nos
toca, damos y concedemos licencia á

para que delante ó detrás
de cualquier persona, de cualquier gé-
nero ó estado y condicion que fuere,
pueda, sin contravenir á las leyes de la
cortesía, espeler sus VENTOSIDADES
con calidad y condicion que sea con
ESTREPITO, dejándos su derecho salvo
á los circunstantes, para que digan: con
perdon para ustedes; para la parra de
Blas, que echa cuernos por uvas, sór-

bete ese huevo y echa las cáscaras al
perro: cornada de buey castellano, que
entra de invierno y sale de verano; la
maza de Fraga, que saca polvo debajo
del agua; aguja de espartero, azote de
cochero, cerote de zapatero, con lo de
por ahí comas carne por la boca mier-
da, y Papa te vea la madre que te pa-
rió; en las sopas te lo halles; con esa
música te entierren; por donde salió el
pedo meta el diablo el dedo, la víbora
el pico, el puerco el hocico, el toro el
cuerno, el leon la mano, el cimborio
del Escorial, la Giralda de Sevilla, el
Miguelete de Valencia, la torre nueva
de Zaragoza, sal y vinagre y el reme-
dio del fraile con todas las demás
cláusulas del caso.

Dada en la secreta sala de nuestro
Palacio, firmada de nuestro nombre,
sellada con el sello de nuestro Oficio,
y refrendada de nuestro infrascrito
Secretario á 31 del mes de los Nabos
del corriente año.

Dr. D. Canuto de Montanchez.
Por mandato de Lic. Sóplame acá,
Toribio Chupeta.

FIN.

Se hallará de venta en casa de los sucesores de Antonio Bosch, calle del Dou de la Plaza Nueva, núm. 13, tienda.